

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, abril 2022 N° 97

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385
Depósito Legal pp 193402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Allí estás!

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 50 x 30 cm

Técnica: Mixta sobre tela

Año: 2011

El cuento como estrategia para promover la lectura y escritura en infantil

Milagros Briceño Marcano

Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela

ORCID: 0000-0002-2824-9890

mbriceno@unimet.edu.ve

Resumen

“Andrés quiere una mascota” es un cuento para acompañar la lectura y escritura vinculado con la tecnología. El objetivo general de la investigación es aplicar un cuento en niños de seis y siete años cursantes del primer grado de Educación Primaria. Se ha seleccionado una investigación de tipo no experimental, con una modalidad descriptiva, de enfoque mixto. Los principales resultados están relacionados con la importancia de crear una conciencia de hábitos lectores desde las primeras edades. A modo de conclusión, se presenta un recurso que estimula la curiosidad a través de una historia significativa con actividades contextualizadas al Currículo.

Palabras clave: Cuento; lectura; escritura; tecnología educacional

The short story as a strategy to promote reading and writing in children

Abstract

"Andrés wants a pet" is a story to support reading and writing skills using technologies. This research aims to apply a story to six- and seven-year-old children in the first grade of Primary Education. A non-experimental type of research has been selected, with a descriptive modality and a mixed approach. The main results are related to the importance of creating awareness about reading habits from an early age. In conclusion, this research presents a resource that stimulates curiosity through a meaningful story, with contextualized activities according to the Curriculum.

Key words: Story; reading; writing; educational technology

1. INTRODUCCIÓN

La lectura y escritura son consideradas competencias básicas a ser desarrolladas desde los primeros años de escolaridad logrando la vinculación con los diversos contenidos curriculares. Al respecto, ÁLVAREZ-ÁLVAREZ y PASCUAL-DIEZ (2013) desarrollaron un estudio donde señalan que en el sistema educativo español se han introducido una serie de cambios que establecen que estos procesos sean trabajados desde todas las áreas académicas y se favorezca el uso constante de la lectura para la búsqueda y análisis de información.

El CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CERLALC (2019), GARCÍA (2012), DÍAZ (2019) y ARANGO (2014) destacan la importancia de la promoción de la lectura desde los primeros años, utilizando diversos tipos de textos literarios, vinculando a la familia en estos procesos y favoreciendo la promoción de la lectura en digital como un medio para acercar a los jóvenes lectores a la lectura en diversos medios. Es una realidad que desde tempranas edades los niños entran en contacto con dispositivos tecnológicos y está puede ser una valiosa oportunidad para presentar recursos a través de estos mecanismos que despierten en los niños y jóvenes el placer de leer.

Partiendo de la importancia de la lectura en digital, el CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CERLALC (2019) expone casos que ilustran este tema: Portal PakaPaka, Atelier Digital, Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia, Plan de estudios de la educación preescolar de Medellín, Programa de Estudio de Educación Preescolar, Plan Ceibal en el nivel inicial, Biblioteca Digital Ceibal, Cuentos para niños sordos en manos de personas mayores.

Las investigaciones reseñadas anteriormente conciben el desarrollo de la lectura y escritura desde las primeras edades. Los recursos tecnológicos abren un abanico de posibilidades para una personalización de estos procesos, permitiendo hacer cambios en las prácticas educativas cotidianas para el aprendizaje de las competencias de leer y escribir.

La presente investigación se centra en la aplicación de un cuento educativo multimedia para guiar el proceso de lectura y escritura en niños de seis y siete años. Consiste en un cuento para niños titulado “Andrés quiere una mascota”, el cual es de autoría de la investigadora esta exploración. El contenido del cuento abarca la historia de lo que pasa en

un hogar cuando un niño quiere una mascota. El cuento está disponible en la siguiente dirección: <https://sites.google.com/view/andresquiereunamascota/>. Está dirigido a niños de primer grado y está acompañado de una guía de recomendaciones pedagógicas para docentes y padres. Este recurso es una aproximación pedagógica que pretende estimular las competencias comunicativa, lingüística, comprensiva y de intercambio con otros niños y adultos.

De acuerdo con lo planteado en el Currículo Básico Nacional de primer grado de Educación Primaria, las estrategias del cuento están correlacionadas con las áreas académicas **y con el tema de las mascotas, favoreciendo la construcción de aprendizajes significativos y contextualizados, vinculados con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.**

El objetivo general de la investigación es aplicar un cuento educativo multimedia basado en estrategias de aprendizaje que faciliten el proceso de lectura y escritura en niños de seis y siete años cursantes del primer grado de Educación Primaria. Para alcanzar el propósito anteriormente señalado, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Estructurar una guía de recomendaciones pedagógicas, dirigidas a los docentes y maestros que acompañen a los niños en el manejo del cuento.
- Describir la aplicación del cuento en diversos salones de primer grado para determinar su pertinencia como medio para el estímulo de la lectura y escritura.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la investigación acomete contribuir con el ODS4 Educación de calidad. El PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL DESARROLLO PNUD (2021) señala como una meta en lo educativo “de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” (párr. 5). Al respecto, incorporar en las aulas recursos que estimulen las competencias básicas de lectura y escritura, contribuye al alcance de una educación de calidad que produzca los aprendizajes deseados para los niños destinatarios de las políticas educativas.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 El cuento como estrategia para la lectura y escritura

El cuento es una narración donde se relatan diversas vivencias, es un modo de contar las situaciones ordinarias del día a día. Es una manera de contar historias, de narrar los sucesos, las vivencias propias o de otros; tal como lo señala GILLANDERS (2004) la narración de cuentos es una forma cotidiana de conversación.

Para el niño, un cuento es un espacio para la socialización. Desde tempranas edades hay familiaridad con este género literario. Los cuentos son “un elemento fundamental en la educación y en el proceso de crecimiento de un niño ... eso se debe a que desde la primera infancia se transmiten historias ... surgiendo el primer contacto con la literatura” (ARANGO, 2014, p. 8). Este contacto con la lectura de cuentos trae grandes beneficios en el desarrollo del niño, favoreciendo mayor independencia en la adquisición de hábitos lectores, comprensión de los textos leídos y progresivamente aplicación de estrategias metacognitivas.

Partiendo de un cuento se pueden incorporar actividades que incentiven “más que aprender la lectura y la escritura como una habilidad abstracta, la aprendan en sus aspectos funcionales” (BRALAVSKY, 2003, p. 100). Un cuento es una estrategia potencial del desarrollo de las habilidades de lectura y escritura desde un enfoque significativo y contextualizado, enmarcado dentro de estrategias didácticas innovadoras que respondan a la planificación del docente.

Según SULZBY, s.f., citado por GILLANDERS (2004) existen un grupo de categorías para la lectura de cuentos, éstas se encuentran inmersas dentro de dos etapas, las cuales se presentan brevemente: Etapla determinada por el dibujo: el niño “lee” los cuentos basándose en la información que transmiten los dibujos, es más importante prestar atención a las ilustraciones que a la composición escrita, porque a través de ellas logra interpretar el texto presentado; etapa determinada por el texto: el niño comienza a interesarse por lo que dicen las palabras, dentro de este proceso de comprensión del texto, “ ... en la séptima categoría el niño comienza a leer en forma independiente” (p. 44), anteriormente el niño ya ha comenzado a hacer intentos por leer, pero en esta etapa, se puede hablar de la plenitud en el proceso de lectura.

Es importante que tanto padres como docentes lean cuentos diariamente a los niños, aun desde temprana edad ¿Cuáles son las

ventajas de esta práctica? El niño desarrolla actitudes positivas hacia la lectura (GILLANDERS, 2004), comprende mejor la correspondencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, aumento del vocabulario y de la comprensión (BRALAVSKY, 2003 y TEBEROSKY, 2003), se crean vínculos afectivos con los adultos que participan de esta actividad, es una oportunidad para conocer lo que piensan los niños sobre determinados temas, despertar la imaginación y la fantasía, además de la transmisión de valores.

Al respecto, BRALAVSKY (2003) señala que “la lectura interactiva de los cuentos tiene un poderoso efecto en el desarrollo de la alfabetización y promueve la actividad independiente con los libros” (p. 100), un cuento puede considerarse el primer paso para el acercamiento a otros tipos de textos.

VARGAS (2021) y ARANGO (2014) plantean no descartar la tecnología como un elemento que marca un antes y un después en la historia del libro, de los cuentos interactivos que promueven y desarrollan la fantasía y la comprensión de situaciones cotidianas; además de favorecer la interactividad como un elemento facilitador entre el niño y el cuento para navegar en sus páginas, conocer la historia y leer de una forma lúdica y amena

La incorporación de la tecnología para la promoción de la lectura y escritura en los primeros grados puede ser concebido como un elemento a favor, al contar con un diseño instruccional planificado cuidadosamente y que responda a los intereses de los niños favorece el interés, el placer y la motivación de leer y escribir. Este último aspecto se aborda en el próximo apartado.

2.2 La motivación en el aprendizaje de la lectura de la lectura y escritura

DÍAZ (2019) expone en su investigación como punto de partida su propia preocupación ante las dificultades de su hijo para leer y escribir, a la par que hace esfuerzos para completar la guía de tareas que le dejan en el colegio durante el primer grado. La lectura y la escritura son experiencias que trascienden en la vida de un niño, deben ser acompañadas y motivadas constantemente por los adultos significativos.

La motivación es “un estado de activación cognitiva y emocional que produce una decisión consciente de actuar y que da lugar a un

esfuerzo sostenido” (RÍOS, 2006, p. 49). Es un proceso psicológico que permite un mejor aprovechamiento de las actividades; un mecanismo que impulsa el aprendizaje de nuevos saberes. Con respecto al proceso de lectura y escritura, GILLANDERS (2004) señala:

La enseñanza de la lectura y la escritura no tiene sentido si no desarrollamos paralelamente el interés y el disfrute en estas actividades ... Anderson, Hiebert, Scout y Wilkinson (1985) determinaron que el aprendizaje de la lectura y la escritura requieren motivación y deseo de leer ... si se desarrolla una actitud positiva hacia la lectura y la escritura, entonces existirán mayores probabilidades de tener alumnos que lean voluntariamente. (p. 67)

Al convertirse en momentos de placer los actos de leer y escribir, su aprendizaje será pleno, porque un niño motivado se acerca con mayor gusto a las experiencias de lectura y escritura. Los adultos que acompañan al niño, padres y maestros, son los principales responsables de esta misión. La función de la escuela es vincular el aprendizaje escolar con las experiencias que vive el niño en su hogar.

Al educar, se transmite a los alumnos una amplia gama de saberes, pero sobre todo se transmite con mayor fuerza aquello que les gusta a los adultos que educan. Por esta razón, se hace necesario que los padres y docentes amen la lectura y disfruten del arte de escribir, para transmitir a los niños el placer por leer, el gusto por expresarse a través de la escritura. GARCÍA-LLAMAS Y QUINTANAL (2014) señalan en su investigación que la motivación de los alumnos se incrementa cuando la lectura y escritura se enlaza con sus intereses y gustos y además cuando el maestro también está motivado en este tipo de proyectos se garantiza un mayor éxito del proceso educativo.

3. METODOLOGÍA

Diversos autores han establecido tres tipos de investigación: descriptiva, exploratoria y correlacional (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 2003 y SAMPIERI, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 1994). La presente investigación se considera de tipo descriptiva porque se pretende definir una serie de dimensiones y categorías para luego recolectar información que describan cómo se han observado estas dimensiones y categorías en la población estudiada. El estudio por realizar es de tipo no experimental porque la población

destinataria del recurso será observada en su ambiente natural durante un periodo determinado de tiempo. (HERNÁNDEZ et al, 2003). La investigación es un estudio de casos porque de acuerdo con su objetivo general realiza una aproximación exploratoria a una necesidad educativa (SANDÍN, 2003).

El enfoque de la presente investigación es de tipo mixto. Es cualitativo porque la recolección de datos de acuerdo con este enfoque consistirá en obtener perspectivas y puntos de vista de los participantes, además de favorecer la interacción entre ellos. El investigador se introducirá en la experiencia ayudando a los participantes a construir el conocimiento (HERNÁNDEZ et al, 2003). Es cuantitativo porque la investigación se realizará sobre un problema de estudio delimitado y concreto, previo a la investigación se realizará una revisión de literatura que permitirá la construcción de la fundamentación teórica que servirá de soporte a los planteamientos que serán medidos durante la aplicación del entorno. Para obtener estos resultados, se utilizarán instrumentos de recolección de información con dimensiones y categorías previamente establecidas en función de los objetivos de la investigación.

Los sujetos objetos de estudio han sido seleccionados respondiendo al objetivo de la investigación. La población serán niños de seis y siete años que estén cursando el primer grado de Educación Primaria en un instituto privado ubicado en el Área Metropolitana de Caracas, además de los docentes y padres que acompañan a los niños.

La muestra serán dos salones de primer grado con 32 alumnos aproximadamente pertenecientes al Colegio Don Bosco de Altamira. Los sujetos seleccionados para aportar información serán los siguientes: Docentes de los dos grupos responsable de planificar y desarrollar las actividades de inclusión del recurso en el aula (4 maestras de aula); niños que son la población usuaria del producto (63 niños en total); padres que acompañarán el desarrollo de las actividades propuestas en el recurso (63 adultos en total). Para efectos de la investigación, es una muestra no probabilística porque su selección depende de la decisión del investigador (SAMPLERI, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 1994).

Las técnicas y/o instrumentos utilizados para la recogida y análisis de la información fueron los siguientes: Entrevista inicial con los docentes para conocer sus estrategias de acompañamiento de los procesos de lectura y escritura y dar a conocer la guía de recomendaciones pedagógicas; cuestionario para realizar un diagnóstico

del nivel de los niños en cuanto a la lectura y escritura; cuestionario de cierre a los docentes y padres de los niños para conocer su apreciación acerca del cuento como medio para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura.

Para la validación de los instrumentos utilizados durante la aplicación del cuento “Andrés quiere una mascota” se consultó con panel de expertos que son personas elegidas para que formulen su opinión en torno a la valoración de los instrumentos dirigidos a los niños, docentes y padres que conforman la muestra de la investigación. Esto permitió hacer los cambios sugeridos antes de su aplicación.

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, para el análisis de los resultados se siguió el siguiente procedimiento:

- Para la entrevista inicial se hizo un análisis de contenido de acuerdo con las dimensiones establecidas. Para este análisis se transcribieron de forma textual las entrevistas, se hizo una lectura detallada de las mismas ubicando cada respuesta en las dimensiones correspondientes y finalmente se describieron de forma general los resultados obtenidos.
- Para los cuestionarios de la investigación: diagnóstico, el de los padres y los docentes se hizo un análisis estadístico descriptivo básico, señalando la frecuencia y porcentajes de los datos cuantitativos y complementando con un análisis de contenido de las preguntas abiertas.
- Una vez categorizada la información suministrada por los instrumentos que se aplicaron durante la investigación se procedió a la triangulación de resultados como técnica para vincular entre sí los resultados obtenidos y lograr el establecimiento de las conclusiones.

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CISTERNA CABRERA (2005) señala que la triangulación es un proceso que involucra el cruce de todos los datos obtenidos durante la aplicación de diversos instrumentos de investigación diseñados en torno a un objeto de estudio determinado; se realiza una vez concluido el trabajo de recopilación de la información. En este apartado se presentará

la triangulación de resultados recogidos a través de la aplicación de los diferentes instrumentos.

Tabla 1. Triangulación por dimensiones e indicadores

Dimensión	Indicadores	Instrumentos
Estrategias utilizadas para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura	Descripción de las estrategias utilizadas por el docente, orientaciones utilizadas para la toma de decisiones con respecto a las estrategias empleadas, experiencias claves para incluir en la planificación de aula	Entrevista inicial
Hábitos de lectura y escritura	Frecuencia de lectura y escritura, tipos de materiales leídos	Cuestionario diagnóstico
Uso del lenguaje escrito	Escritura espontánea, reconocimiento de sustantivos, completa oraciones	Cuestionario diagnóstico
Comprensión de textos sencillos	Lectura comprensiva	Cuestionario diagnóstico
Aspectos referidos al uso de la computadora	Tipos de medios presentes en el aula o la institución, propiedad y adecuación de los materiales, frecuencia de uso	Entrevista inicial
Aspectos organizativos para la incorporación del material multimedia en la planificación de aula.	Presencia y usos de equipo tecnológico en casa, lectura de cuentos digitales	Cuestionario diagnóstico
Evaluación técnica del entorno	Pantalla de presentación, distribución del menú, conjunto de actividades, temática del cuento, marcas multimedia, elementos gráficos, tamaño y tipo de letra	Cuestionarios finales: padres y docentes
Evaluación de los contenidos	Información adecuada y actual, contenidos no discriminativos, estructura y complejidad adecuados a los objetivos, imágenes adecuadas a la audiencia, cambios en el nivel de contenido	Cuestionarios finales: padres y docentes
Evaluación de las actividades de aprendizaje	Instrucciones, nivel de dificultad, actividades motivadoras, adecuadas a los objetivos, estimulan la iniciativa, nivel de motivación, ansiedad por el uso, versatilidad de las actividades, trabajo personalizado, promueven uso de otros materiales y/o actividades complementarias, fortalecimiento de la lectura y escritura	Cuestionarios finales: padres y docentes
Utilidad del recurso	Logro de los objetivos	Cuestionarios finales: padres y docentes

Fuente: Elaboración propia

Los sujetos participantes en el estudio fueron 63 niños (100% de la muestra), 4 docentes (100% de la muestra), 39 padres y representantes (61% de la muestra)

De las dimensiones estrategias utilizadas para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura, hábitos de lectura y escritura, uso del lenguaje escrito y comprensión de textos sencillos se destaca la siguiente información:

- Al inicio del año escolar se hace un reconocimiento diagnóstico del nivel de lectura de los niños. Ninguna de las dos docentes manifestó el proceso diagnóstico en cuanto a la escritura. Sin embargo, en cuanto a la lectura se espera que ya estén iniciados en el proceso, de tener en el aula algún niño no iniciado se realiza un primer acercamiento con un método silábico-fonético.

- Ambas docentes utilizan como estrategia la lectura individual, dedican un tiempo de la jornada a leer de forma personal con los niños. Esto se compara con el resultado del cuestionario diagnóstico donde se expresa que el 58,63% de los niños lee todos los días, el 27,58% expresó que practica lectura una vez a la semana y el 13,79% indicó que una vez al mes.

- Con respecto a la escritura, ninguna de las docentes manifestó realizar escrituras espontáneas de forma constante. El énfasis estuvo en el uso de textos, cuadernos para potenciar el desarrollo grafomotriz a través de diferentes actividades. En el cuestionario diagnóstico los niños señalaron que su frecuencia de escritura es: 86,21% indicó que todos los días, el 10,35% señaló que una vez a la semana y el 3,44% manifestó que una vez al mes.

- Por otra parte, se determinó cómo realizan los niños una escritura espontánea, las respuestas de los niños indicaron que el 77,59% escribe oraciones con una estructura gramatical de acuerdo con su nivel, por ejemplo: *me gusta leer cuentos*. El 8,62% escribió sólo un sustantivo como oración, ejemplo *parque*. De los niños entrevistados el 8,62% escribió sólo un verbo como oración, ejemplo *jugar*. El 5, 17% de los niños que expresaron no conocer la estructura de una oración.

- Junto a la Coordinación de Educación Primaria, las docentes eligen los libros de texto a utilizar durante el año escolar. A los niños se les consultó cuáles eran sus materiales favoritos de

lectura, la opción cuentos obtuvo el 38,75%, seguida de los libros que representan el 31,25%, luego las revistas con el 21,25% y el periódico con un porcentaje de 8,75%.

- Para las docentes, los objetivos a ser incluidos en la planificación de aula son los establecidos en el programa de estudios para el área de lectura y escritura. Algunos indicadores evaluados en el cuestionario diagnóstico estuvieron vinculados con contenidos propios de este grado, el primero estuvo relacionado con reconocer sustantivos. Entre el 99,55% y el 89,65% relacionaron los tres sustantivos con su dibujo correspondiente; el 3,44% no respondió esta pregunta indicando que no sabían que era un sustantivo.

- Otra pregunta consistió en completar dos oraciones eligiendo de un grupo de palabras previamente sugerido; la primera oración fue “*Los niños juegan con la pelota*”, el porcentaje de niños que eligieron la opción *niño* fue 96,55%, el 1,72% eligió la opción *aviones* y el 1,72% no completó la oración. La segunda oración fue “*En la noche observamos las estrellas*”; el porcentaje de niños que eligieron la opción *estrellas* fue 89,65%, el 5,17% eligió la opción *casa* y el 5,17% no completó la oración.

- Las docentes manifiestan que la experiencia más importante es que la lectura y escritura forme parte de todo lo que se realiza durante la jornada diaria. Es fundamental que se involucre a los niños en estrategias de comprensión lectora, interpretación y paráfrasis.

- En el cuestionario diagnóstico, la comprensión de textos sencillos fue evaluada a través de una lectura corta con algunas preguntas. La primera pregunta fue respondida de forma correcta por el 82,76% de los niños, el 6,89% escribieron otras respuestas que no tenían vinculación con la lectura y el 10,35% no respondieron la pregunta. La segunda pregunta fue respondida correctamente por el 65,52% de los encuestados, el 24,13% colocaron respuestas incompletas o sin relación con la lectura y el 10,35% no respondió la última pregunta.

- La lectura comprensiva fue una de las dimensiones con mayor porcentaje de respuestas incorrectas y donde los niños manifestaron verbalmente más cansancio al momento de realizar las actividades. Esto va en coincidencia con las actitudes que

expresan las maestras que ocurren en el aula al momento de intentar comprender los textos que leen.

- Las dos docentes señalaron que durante uno de los lapsos del año escolar se desarrolló un Proyecto Pedagógico de Aula vinculado con el aprendizaje de la lectura y escritura.

En cuanto al diagnóstico de los recursos tecnológicos disponibles en el aula y el hogar, algunos de estos aspectos fueron determinados a través de la entrevista a las maestras y otros por medio del cuestionario diagnóstico aplicado a los niños. De acuerdo con sus respuestas se destaca la siguiente información:

- En la existencia de espacios y recursos físicos, las docentes cuentan con una biblioteca que actualmente no están utilizando, un centro audiovisual, un centro de Informática y los recursos en cada aula son los materiales impresos. Los responsables del centro de informática son las profesoras del área, para la biblioteca hay una docente asignada.

- Las principales dificultades para usar los espacios y recursos físicos estuvieron relacionadas con el centro audiovisual. Ambas docentes manifestaron que en años escolares anteriores podían hacer uso de los recursos de este centro, pero durante este año escolar no ha podido utilizar el salón de audiovisuales.

- Por su parte, los niños indicaron la presencia de equipos tecnológicos en casa, el 93,11% de los niños cuenta con una computadora en sus hogares, el 5,17% indicó que no tenía computadora en casa y el 1,72% no respondió la pregunta. El uso que le dan a la computadora es el 30,14% la utiliza para hacer tareas, el 20,55% señala que, para revisar Internet, el 43,84% manifestó que el uso que da a la computadora es jugar y el 5,47 no respondió la pregunta.

- Las docentes indican que el principal tipo de medio utilizado en el aula es el impreso, por ejemplo: libros de textos, carteleras, cuadernos, revistas, cuentos, etc. Ambas profesoras coinciden en que durante las clases de Informática se utilizan diversos programas. En un indicador se preguntó a los niños si desean leer un cuento digital: el 94,83% indicó que sí y el 5,17% no respondió la pregunta.

En la dimensión evaluación técnica del entorno se consideró la pantalla de presentación adecuada al nivel de los usuarios siendo amena y de colores adecuados, el menú de navegación estuvo organizado adecuadamente y fue fácil de utilizar por los niños. Las actividades desarrolladas tanto en el aula como en casa fueron adecuadas para el tiempo planificado y facilitaron el refuerzo de los temas trabajados. La temática del cuento fue acorde con la edad de los niños, permitiéndoles sentirse identificados; también consideraron como adecuadas las marcas multimedia utilizadas. Los elementos gráficos utilizados fueron considerados pertinentes para la edad de los destinatarios, agradables, amenos y acordes con la temática del cuento. El tipo y tamaño de fuente fue de fácil lectura. En la reunión de cierre los niños no expresaron áreas de mejora del recurso.

En la evaluación de los contenidos se consideró si la información que se presenta en el cuento fue adecuada y actual, la estructura y complejidad fueron coherentes con los contenidos y las imágenes. De acuerdo con la opinión de los padres y docentes la información estuvo adaptada a los últimos conocimientos, se ajustó a las necesidades y edad de los niños. Las docentes opinaron que no se evidenciaron en el cuento elementos discriminatorios, por su parte un 20,51% de los padres señaló que presenta contenidos tendenciosos y que existe discriminación por razón de raza, sexo o creencias, no hubo comentarios relacionados con esta pregunta.

Por otra parte, la estructura y complejidad fue adecuada a los contenidos y acorde con la población destinataria del producto. Las imágenes ilustraron adecuadamente el cuento siendo atractivas para los niños. En cuanto a cambios a nivel de contenido, los niños señalaron modificaciones vinculadas con el desarrollo de la historia y algunos expresaron mejorar la actividad de escritura de un cuento porque fue aquella donde tuvieron más dificultades al momento de concretarla.

En la dimensión evaluación de las actividades de aprendizajes las estrategias propuestas fueron motivadoras y despertaron el interés de los niños entusiasmándolos a realizar las mismas, fueron adecuadas para la consecución de los objetivos que pretende el programa porque despiertan el interés por la lectura y escritura, estimulan la iniciativa de los alumnos, los elementos lúdicos motivaron el trabajo de los niños, aunque pudo haberse enfatizado más. Además, las actividades fueron versátiles y fácilmente adaptables permitiendo el trabajo individual y personalizado de los alumnos.

En cuanto al indicador relacionado con el uso del cuento provoca ansiedad en los alumnos, el 17,94% de los padres consideró que sí provoca ansiedad. Para las docentes el recurso no provoca ansiedad en los alumnos, sólo una de las maestras señaló que observó ansiedad en aquellos niños que inician en los procesos de lectura y escritura.

El 82,06% de los padres expresaron que las actividades promueven el uso de otros materiales, por su parte el 17,94% señaló que esto no es logrado con el cuento. No hubo comentarios que explicaran esta valoración. Para las docentes “Andrés quiere una mascota” promueve el uso de otros materiales, una de las docentes reseñó que un niño del grupo trajo a clases un modelo de mascota hecho con materiales de reciclaje, el cual hizo en conjunto con un familiar. Por otra parte, propició el desarrollo de actividades complementarias porque permitió trabajar en las clases de Informática con un programa para redactar cuentos de manera espontánea.

La dimensión utilidad del recurso se resume en lo que aprendieron los niños sobre el cuento, relatos de los sucesos ocurridos durante la aplicación del recurso, también se evidencia un relato de una manualidad realizada en casa donde se puso práctica una técnica adquirida en Educación Estética. Con respecto al fortalecimiento de la lectura y escritura, desde la percepción de los niños, ellos reforzaron las competencias de lectura y escritura, muchos expresaron sentirse complacidos con escribir un cuento y la carta. La población de padres indicó que el programa facilita el alcance de los objetivos que se pretenden, sólo un 10,25% manifestó no estar de acuerdo con esta afirmación. Por su parte, 100% docentes señalan que el entorno permite abordar varios objetivos, además de reforzar los temas académicos y facilitar los objetivos de adquisición de la lectura y escritura de primer grado.

Con respecto al rendimiento académico, el 92,31% de los padres expresó que el cuento realiza una contribución favorable, sólo el 7,69% indicó no estar de acuerdo con esta afirmación. Las docentes entrevistadas consideran que el cuento motiva a los niños a la lectura y escritura, además de modelar a las maestras estrategias de comprensión lectora para poner en práctica en el aula. Los padres y docentes señalaron que el uso del cuento resulta ventajoso con respecto a otros medios didácticos porque desde tempranas edades estimula a leer y escribir de manera lúdica vinculando con un tema cotidiano, puede utilizarse desde la casa o cualquier lugar al estar alojado en internet, favoreciendo un

aprendizaje ubicuo al poder utilizarse desde cualquier dispositivo móvil para su lectura, es un recurso accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento.

El cuento es fácilmente adaptable a los niños tanto a su nivel de conocimiento como a los contenidos que estén realizando en el momento del año escolar; el docente a través de la guía pedagógica puede adaptar su diseño instruccional. Al respecto, la guía de recomendaciones pedagógicas juega un rol fundamental, fue presentada al finalizar la entrevista inicial de los docentes, estableciendo un intercambio con ellos que determinó que sería enviada a los padres a través de un comunicado escrito.

Durante cada semana se entregó a los adultos significativos una guía resumen de las actividades de aplicación del entorno. El último día de la semana se conversaba con las maestras acerca de la nueva planificación y se les enviaba la circular a los padres. Esto permitió una organización más eficaz del proceso de recolección de información, ejecutando canales de comunicación efectivos para monitorear los avances y conversar las dudas.

Las estrategias pedagógicas presentadas en la guía constituyeron la visión práctica de la investigación, dando orientaciones concretas a los adultos para realizar otras actividades vinculadas con la temática, además se argumentó la importancia de vincular la lectura y escritura con todas las áreas académicas, integrándose entre sí para trabajar de manera conjunta los diversos contenidos y ejes transversales seleccionados en función de proporcionar un aprendizaje significativo.

Los participantes en la investigación a través de los comentarios generales señalan que el recurso es pertinente para generar aprendizajes y estimular a los niños en sus procesos cognitivos básicos, siendo una iniciativa potenciadora para el desarrollo de la lectura y escritura que debería iniciar desde los primeros meses del año escolar, incluyendo más sesiones de clase por semana. Los niños opinaron que el material utilizado fue divertido, les permitió trabajar con otros compañeros, escuchar los audios y hacer uso de Internet. También pudieron relacionar la historia con el tema de las mascotas y los deberes que implica el cuidado de esta.

A los niños se les preguntó cuáles otras actividades les gustaría realizar y algunos de ellos señalaron: algo divertido, escribir más cuentos, actividades de completar palabras, letras, hacer más dibujos, etc. En líneas

generales fueron comentarios positivos sobre el trabajo realizado con el cuento “Andrés quiere una mascota” por ser este un recurso adecuado, llamativo e interesante para los niños ya que resulta provechoso para motivar la lectura, escritura y el uso de la tecnología.

5. CONCLUSIONES

Desde las primeras edades, los padres y docentes se preocupan de que los niños aprendan a leer y escribir. Hoy en día, encontramos variedad de recursos impresos y digitales para el fomento de la lectura y escritura. “Andrés quiere una mascota” fue un recurso concebido para el desarrollo de hábitos lectores y promoción de la escritura en niños de seis y siete años. El logro de su objetivo general se evidencia en el alcance de los objetivos específicos de la investigación.

A.- Estructurar una guía de recomendaciones pedagógicas, dirigidas a los docentes y padres que acompañen a los niños en el manejo de la aplicación

Para facilitar la aplicación del cuento multimedia se elaboraron unas recomendaciones pedagógicas dirigidas a los docentes y los padres. La presentación estuvo estructurada en función de tres premisas fundamentales: el docente puede utilizar el cuento para reforzar contenidos de las áreas académicas, estímulo ante la solicitud sobre una temática similar, complemento de un Proyecto Pedagógico de Aula.

La guía estuvo estructurada por una presentación general, explicación de las características de los destinatarios, contenidos del recurso, descripción de las estrategias pedagógicas y de evaluación de los aprendizajes, cronograma de aplicación; lo cual sirvió de marco contextual para los docentes y padres en el desarrollo de la investigación. Posteriormente, los recordatorios semanales permitieron hacer seguimiento de los avances de los niños y los ajustes pertinentes conforme los contenidos se iban desarrollando de acuerdo con la planificación.

GARASSINI (2005) concluye en su investigación que “la inclusión de una guía para padres, docentes o el adulto que acompañe constituye un aporte fundamental dentro de los programas dirigido a niños” (p. 487). La guía de recomendaciones pedagógicas fue un instrumento eficaz para orientar el manejo de la aplicación.

B.- Aplicar el material en diversos salones de primer grado para determinar su pertinencia como medio para el estímulo de la lectura y escritura

La aplicación del material “Andrés quiere una mascota” fue un trabajo de campo, donde la investigadora estuvo inmersa en la investigación realizando entrevistas a los docentes, compartiendo la jornada diaria con los niños, realizando observaciones estructuradas, recopilando información a través de cuestionarios de cierre para los padres y docentes.

Con el resultado del primer instrumento se puede concluir los docentes realizan un diagnóstico del reconocimiento diagnóstico del nivel de lectura de los niños más no así del nivel de escritura; se espera que ya estén iniciados en el proceso de lectura y de tener en el aula algún niño no iniciado se realiza un primer acercamiento con un método silábico-fonético. Se hace énfasis en la lectura individual, dedican un tiempo de la jornada a leer de forma personal con los niños, y en algunos casos se envía reporte a los padres.

Por otra parte, el énfasis de la escritura estuvo en el desarrollo de la grafomotricidad a través de actividades en sus cuadernos, los niños tienen pocas oportunidades de producir escrituras espontáneas; esto es un área para potenciar en el aula como medio para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. Por otra parte, los recursos tecnológicos son utilizados en su mayoría en el área de informática, en el salón cotidianamente utilizan el medio impreso.

El segundo instrumento fue el cuestionario diagnóstico. De acuerdo con los resultados, los niños están consolidados los aspectos básicos de las habilidades de leer y escribir, la frecuencia de lectura es intermedia, los cuentos y libros son los tipos de materiales preferidos por los niños. Hay poca motivación a la escritura espontánea y debilidades en la lectura comprensiva. Los resultados permiten concluir la importancia de seguir brindando espacios de lectura comprensiva y escritura espontánea para los niños, de interpretación de lo que leen como un proceso fundamental en el ámbito del aprendizaje escolar y para la generación de más escritura, como lo refuerzan las investigaciones del CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE CERLALC (2019) y JIMÉNEZ, ALVARADO Y CALAFORRA (2018).

El tercer y cuarto instrumento aplicado fue el cuestionario a los padres y el de los docentes. Sus resultados determinaron que el cuento presentó información adecuada, actual y sin contenidos discriminatorios, con una estructura y complejidad pertinentes, al igual que las imágenes escogidas para acompañar los contenidos. Las actividades fueron motivadoras y despertaron el interés de los niños, estimulando la iniciativa de los alumnos a través de elementos lúdicos que motivan el trabajo en equipo. Los aspectos estéticos del entorno fueron amenos y concebidos armónicamente para una mejor visión del sitio. El menú de navegación estuvo organizado adecuadamente y fue fácil de utilizar por los niños.

Las implicaciones educativas del cuento como estrategia para promover la lectura y escritura en las aulas de educación infantil están referidas al uso de recursos que promuevan el interés y la motivación de los niños la lectura y escritura, la promoción de cuentos digitales vinculados con las áreas académicas y con experiencias cotidianas, tal como lo señalado por ÁLVAREZ-ÁLVAREZ y PASCUAL-DIEZ (2013) y VARGAS (2021) en sus investigaciones.

El rol del docente al incorporar la tecnología en el aula para el desarrollo de las competencias de lectura y escritura es continuar innovando, la curaduría de contenidos para seleccionar aquellos que se adapten al grupo de niños, el diseño de sus propios recursos y la incorporación en su planificación de estrategias de aprendizaje y enseñanza mediadas por las tecnologías. Esta conclusión concuerda con la expresada por CASTRO et al (2014) quienes expresan que “hay docentes interesados en implementar las TIC como herramientas en el proceso pedagógico y esperan que esta herramienta les ayude a encontrar recursos de calidad para trabajar temas específicos con sus estudiantes” (p. 15).

Como lo señala el CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE CERLALC (2019) el uso de un cuento digitalizado como “Andrés quiere una mascota” tiene “un rol fundamental en el acceso, por parte de los niños y sus familias, a materiales de lectura en contextos en que no se tiene un amplio acceso a materiales impresos” (p.46), es una oportunidad de incorporación de la tecnología en los primeros grados para potenciar la lectura y escritura en la rutina diaria, la lectura en diversos formatos, la libertad de elección de textos, las lecturas y escrituras lúdicas. El reto es seguir innovando y formando a los jóvenes lectores y escritores.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ-ÁLVAREZ, Carmen. y PASCUAL-DIEZ, Julián. 2013. “Estudio de casos sobre la formación de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria”, En: **OCNOS. Revista de estudios sobre Lectura**. N° 10: 27-53. Universidad Castilla La Mancha. (España). DOI https://doi.org/10.18239/ocnos_2013.10.02
- ARANGO, Sara. 2014. “Cuentos infantiles interactivos”. Trabajo de Investigación, Maestría en Diseño. Universidad de Palermo. (Colombia). Disponible en <https://fdocuments.es/document/tesis-de-maestra-cuerpo-b-cuentos-infantiles-fido-arango-sara-78701-cuerpo.html?page=3>
- BRALAVSKY, Berta. 2003. “¿Primeras letras o primeras lecturas? Una introducción a la alfabetización temprana”. Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires (Argentina).
- CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE CERLALC. 2019. “Lectura Digital en la Primera Infancia”. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura. Disponible en <https://bit.ly/3KN4pRV>
- CISTERNA CABRERA, Francisco. 2005. “Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa”. En **Theoría. Ciencia, Arte y Humanidades**. Vol. 14, N° 1: 61-71. Universidad del Bío-Bío (Chile). Disponible en <https://bit.ly/3hQARpS>
- DÍAZ, Isidora. 2019. “Estrategias didácticas para el aprendizaje de la lectoescritura con niños entre 6 y 7 años, desde el interior de las familias”. Corporación universitaria Iberoamerica, Bogotá (Colombia). Disponible en <https://bit.ly/3KwhmPC>
- GARASSINI, María. 2005. “Diseño de un software para el desarrollo del lenguaje escrito bajo un enfoque funcional”. Trabajo de Investigación Tutelado, Doctorado en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas. Universidad de Sevilla, Sevilla, (España).
- GARCÍA, José. 2012. “Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura”. Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa. Sevilla (España).

- ÁLVAREZ-ÁLVAREZ, Carmen. y PASCUAL-DIEZ, Julián. 2013. “Estudio de casos sobre la formación de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria”,
- GARCÍA-LLAMAS, José. y QUINTANAL, José. 2014. “El desarrollo lector y su mejora de las competencias básicas”. En: **OCNOS. Revista de estudios sobre Lectura**. N° 11: 71-91. Universidad Castilla La Mancha. (España). DOI https://doi.org/10.18239/ocnos_2014.11.04
- GILLANDERS, Cristina. 2004. “Aprendizaje de la lectura y escritura en los años preescolares”. Manual del docente. Editorial Trillas, México, D.F. (México).
- HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. 2003. “Metodología de la Investigación”. Editorial Mc Graw Hill. (México).
- JIMÉNEZ, Virginia., ALVARADO, Jesús, y CALAFORRA, Patricia. 2018. “Las estrategias metacognitivas aplicadas a la escritura como predictoras de la calidad de la escritura espontánea”. Disponible en <https://bit.ly/35KwQkr>
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. 2021. “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Disponible en <https://bit.ly/3Cro6LO>
- RÍOS, Pablo. 2006. “La aventura de conocernos”. Editorial Texto, Caracas. (Venezuela).
- SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA Pilar. 1994. “Metodología de la Investigación”. Editorial Mc Graw Hill. (México).
- SANDÍN, María. (2003). “Investigación cualitativa en Educación”. Editorial Mc Graw Hill. (España).
- TEBEROSKY, Ana. 2003. “Propuesta constructivista para aprender a leer y escribir”. Editorial Vincens Vives, Barcelona, (España).
- VARGAS, Karina. 2021. “Las tecnologías informáticas (cuentos interactivos) y su incidencia en el desarrollo de la memorización”. En **Dilemas contemporáneos: educación, política y valores**, N° 8. DOI <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2683>

BIODATA DE AUTORES

Milagros Briceño: Miembro Ordinario, Categoría Titular adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana. Profesora en Educación Preescolar egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Especialista en Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento de la Universidad Metropolitana. Doctorado en Didáctica de las Organizaciones Educativas de la Universidad de Sevilla, España.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, N° 97 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve